

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

**PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
COLÉGIO ESTADUAL TARQUÍNIO SANTOS**

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

**FOZ DO IGUAÇU
2017**

A- IDENTIFICAÇÃO OU DESCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO

1- APRESENTAÇÃO

O presente Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS estabelece os princípios básicos da minimização da geração de resíduos, identificando e descrevendo as ações relativas ao seu manejo adequado, levando em consideração os aspectos referentes à todas as etapas, compreendidas pela geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, transporte interno, armazenamento até entrega ao caminhão da coleta da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

O Colégio Estadual Tarquínio Santos é uma instituição de ensino que orienta e acompanha o desenvolvimento administrativo e pedagógico.

Atualmente a demanda interna é composta por 77 (setenta e sete) funcionários e 826 (oitocentos e vinte e seis) alunos.

A área total do terreno é de 7.747,18 m² e sua área total construída é de 2.214,53 m².

Razão social é Colégio Estadual Tarquínio Santos e está inscrito no CNPJ com nº 76.416.965/0001-21.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

Setores no Colégio

Os setores que compõem as instalações do Colégio Estadual são:

Bloco 01:

Secretaria, salas de aula, banheiro para funcionários e depósito.

Bloco 02:

**Salas de aula, banheiro feminino e masculino para alunos, saguão
refeitório, cozinha, depósito de merenda, banheiro para funcionários.**

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

Bloco 03:

Sala da direção, sala de pedagogos, sala de professores, sala de recurso, laboratório de informática, biblioteca, banheiros para professores.

2 - OBJETIVOS

Compete ao Colégio Estadual Tarquínio Santos garantir condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para a vida em sociedade. Promover o exercício da cidadania a partir da compreensão da realidade para que possa contribuir na transformação do aluno-cidadão.

3- LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

—Lei 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;

—Resolução do CONAMA - Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.

—Lei Estadual 12.493/1999 - Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências

—Lei 9.795/1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências;

—Lei Estadual 12.493/1999 – “Lei de Resíduos Sólidos”

Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências.

—Lei Complementar Municipal de Foz do Iguaçu N° 198/2012 - Dispõe sobre a política municipal de saneamento básico para o abastecimento de água, esgotamento sanitário e gerenciamento integrado de resíduos sólidos, cria o órgão regulador dos serviços de saneamento básico e dá outras providências.

— Decreto 5940/2006 - Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.

4- MANEJO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

COLETA/ TRANSPORTE INTERNO DOS RESÍDUOS

Visando implantar procedimentos adequados para efetivação do Programa de Coleta Seletiva previsto no presente Plano de Gerenciamento de Resíduos e obedecem as seguintes etapas:

Coleta – Será efetuada por funcionários devidamente treinados e equipados com luvas, botas, materiais de proteção adequados, que diariamente farão o recolhimento dos Resíduos em cada setor, e acondicionados em sacos plásticos de 50 litros. Os sacos plásticos terão a identificação com o número E – 3.28.

Transporte – Após o recolhimento, será efetuado o transporte destes Resíduos, manualmente, até o local de Armazenamento dos Resíduos existente nesta Unidade Geradora, um contenedor de 1000 L de capacidade.

Acondicionamento – Os sacos plásticos recolhidos serão dispostos dentro do contenedor com capacidade de 1000 litros, seguindo a padronização:

Rejeitos e orgânicos – Serão depositados em sacos plásticos de 100 Litros e serão recolhidos pela Vital Engenharia Ambiental S/A, empresa que realiza o serviço da coleta de resíduos sólidos na cidade de Foz do Iguaçu.

Recicláveis – Serão depositados em 01 container, com 1000 litros de capacidade.

Perigosos: Lâmpadas - Depósito em bombonas até a devolução à empresa na qual o colégio Estadual comprará novas lâmpadas.

ÁREA DE ARMAZENAMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

Os resíduos classificados como **rejeito** são armazenados em sacos plásticos de 100 litros e alocados diariamente em frente ao Colégio Estadual e recolhido pela concessionária Vital Engenharia Ambiental.

Os resíduos classificados como **reciclável** ficam armazenados em um contenedor de 1000L (cedido pela prefeitura municipal) no saguão ao lado do refeitório durante 7 dias.

Os resíduos classificados como perigoso ficam armazenados em recipientes próprios, até o recolhimento pelas empresas que prestam tais serviços. Ex: As lâmpadas fluorescentes ficam guardadas em bombonas até a devolução à empresa, na qual, o Colégio Estadual Tarquínio Santos compra lâmpadas.

5- CLASSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS;

a) RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS: Os materiais não recicláveis mais conhecidos são: ***Papéis não recicláveis:** adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografias, papel toalha, papel higiênico, papéis e guardanapos engordurados, papéis metalizados, parafinados ou plastificados. ***Metais não recicláveis:** cliques, grampos, pilhas. ***Plásticos não recicláveis:** tomadas, adesivos, espuma, teclados de computador, acrílicos. ***Vidros não recicláveis:** espelhos, cerâmicas e louças, lâmpadas, vidros temperados planos.

Ponto de geração: Identificar o setor onde são gerados os resíduos.	Resíduos gerados: Descrever somente os resíduos que de fato são	Quantificação: Quantificar os resíduos gerados por Kg/mês, L/mês ou	Formas de acondicionamento: Descrever os sacos plásticos e recipientes	Forma de armazenamento:	Empresa responsável pelo transporte:	Empresa responsável pela disposição final:
---	---	---	--	-------------------------	--------------------------------------	--

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

Ex: Administração, sanitários, produção.	gerados. Ex: Papel sujo, rejeitos sanitários, restos de alimentos, clipes, grampos, etc.	unidade/mês.	utilizados (lixeiras, bombonas), a cor e a simbologia			
Salas de aula, sanitários, secretaria, biblioteca	Rejeitos, papel higiênico, plásticos, restos de alimentos, restos de materiais pedagógicos	338 kg/mês	Sacos plásticos em recipientes diversos: Plásticos e barricas de tinta.	Área coberta em um contenedor de 1000 litros.	() Prefeitura (x) Outro Vital Engenharia Ambiental	Vital Engenharia Ambiental

b) RESÍDUOS RECICLÁVEIS: * **Papel:** Folhas e aparas de papel, Jornais, Revistas, Caixas, Papelão, Formulários de computador, Cartolinas, Cartões, Envelopes, Rascunhos escritos, Fotocópias, Folhetos impressos. * **Metal:** Latas de alumínio, Latas de aço: óleo, sardinha, molho de tomate; Ferragens, Canos, Esquadrias, Arame. * **Plásticos:** Tampas, Potes de alimentos, PET, Garrafas de água mineral, Recipientes de Limpeza, Higiene, PVC, Sacos plásticos, Brinquedos e Baldes vidro: Potes de vidro, Copos, Garrafas, Embalagens de molho, Frascos de vidro.

Ponto de	Resíduos	Quantificaç	Formas de	Forma de	Empresa	Empresa
----------	----------	-------------	-----------	----------	---------	---------

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

geração: Identificar o setor onde são gerados os resíduos. Ex: Administração, sanitários, produção.	gerados: Descrever somente os resíduos que de fato são gerados. Ex: Papel sujo, rejeitos sanitários, restos de alimentos, cliques, grampos, etc.	Quantificar os resíduos gerados por Kg/mês, L/mês ou unidade/mês.	acondicionamento: Descrever os sacos plásticos e recipientes utilizados (lixeiras, bombonas), a cor e a simbologia	armazenamento:	responsável pelo transporte:	responsável pela disposição final:
Salas de aula, secretaria, biblioteca	Papel (folhas de caderno), plásticos	350 kg/mês	Sacos plásticos em recipientes diversos: Plásticos e barricas de tinta.	Área coberta em um contenedor de 1000 litros.	() Prefeitura (x) Outro Vital Engenharia Ambiental	Vital Engenharia Ambiental

6- SEGREGAÇÃO

Os Resíduos produzidos nesta Unidade Geradora serão dispostos em contenedores, sendo divididos em:

- **RECICLÁVEL** (Papel, Papelão, Plásticos em geral, Metais);
- **REJEITO:**

Resíduos não recicláveis - Papel Higiênico, Absorventes Íntimos, Palitos de Dentes e Filtros de Cigarro.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

Resíduos orgânicos - Restos de Comida, Casca de Frutas, Verduras, Grama, Galhos Pequenos.

- **PERIGOSO:** Lâmpadas Fluorescentes, Filtros de Ar Condicionados, Baterias, Pilhas.

A figura 3 ilustra os contenedores de rejeito e reciclável.

Figura 3- Contenedores de rejeito e reciclável

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

7- COLETA E TRANSPORTE INTERNO

Visando implantar procedimentos adequados para efetivação do Programa de Coleta Seletiva previsto no presente Plano de Gerenciamento de Resíduos e obedecem as seguintes etapas:

- a) **Coleta** – Será efetuada por funcionários devidamente treinados e equipados com luvas, botas, materiais de proteção adequados, que diariamente farão o recolhimento dos Resíduos em cada setor, e acondicionados em sacos plásticos de 50 litros. Os sacos plásticos terão a identificação com o número E – 3.28.

- b) **Transporte** – Após o recolhimento, será efetuado o transporte, destes Resíduos, manualmente, até o local de Armazenamento dos Resíduos existente nesta Unidade Geradora, um contenedor de 1000 L de capacidade.

- c) **Acondicionamento** – Os sacos plásticos recolhidos serão dispostos dentro dos contêineres com 1000 litros, seguindo a padronização:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

Rejeitos e orgânicos – Serão depositados em sacos plásticos de 100 Litros e serão recolhidos pela Vital Engenharia Ambiental S/A, empresa que realiza o serviço da coleta de resíduos sólidos na cidade de Foz do Iguaçu.

Recicláveis – Serão depositados em 01 container, com 1000 litros de capacidade.

Perigosos: Lâmpadas - Depósito em bombonas até a devolução a empresa na qual o Colégio Estadual compra lâmpadas.

8- COLETA/TRANSPORTE EXTERNO

Rejeito + Orgânico: são recolhidos pela concessionária Vital Engenharia Ambiental e destinados ao Aterro Sanitário de Foz do Iguaçu.

Reciclável: são recolhidos pela concessionária Vital Engenharia Ambiental e destinados aos centros de triagem da Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu.

Perigosos: retornam às empresas que comercializaram tais materiais.

9 - LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DOS RESÍDUOS

O fluxograma abaixo ilustra a logística e movimentação de resíduos.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

10- ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE

O diretor do Colégio Estadual Tarquínio Santos é o professor Cesar Augusto Fraga de Souza.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

Responsáveis técnicos pelo PGRS

Nome: Kelly Daianne de Brito

CPF: 061.409.649-97

Qualificação Profissional: Eng^a Civil

CREA: 12.2350/D

Endereço: Av. José Maria de Brito, 1216 - Jd. Central - Foz do Iguaçu- PR.

Nome:

CPF:

Qualificação Profissional:

Endereço:

11- IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR

O Colégio Estadual Tarquínio Santos teve sua identificação estipulada como: E
– 3.28

**B - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO COLÉGIO
ESTADUAL TARQUÍNIO SANTOS**

1- PROGRAMA DE REDUÇÃO NA FONTE GERADORA

Substituição gradual dos copos descartáveis por copos laváveis (porcelana,
plástico ou vidro);

Reutilização dos papéis impressos para anotações em geral;

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

Reduzir a produção dos papéis;

Reusar materiais como galões de água e barricas de textura como lixeiras;

Recusar produtos que gerem resíduos desnecessariamente;

Substituir as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas do tipo LED, a partir do momento de que as primeiras queimam (perdem sua utilidade).

2 - FORMA DE ACONDICIONAMENTO

Os Resíduos produzidos nesta Unidade Geradora serão dispostos em contenedores, sendo divididos em:

- **RECICLÁVEL** (Papel, Papelão, Plásticos em geral, Metais);
- **REJEITO:**

Resíduos não recicláveis - Papel Higiênico, Absorventes Íntimos, Palitos de Dentes e Filtros de Cigarro.

Resíduos orgânicos - Restos de Comida, Casca de Frutas, Verduras, Grama, Galhos Pequenos.

- **PERIGOSO:** Lâmpadas Fluorescentes, Filtros de Ar Condicionados, Baterias, Pilhas.

A figura 3 ilustra os contenedores de rejeito e reciclável.

Figura 3- Contenedores de rejeito e reciclável

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

3- COLETA/ TRANSPORTE INTERNO DOS RESÍDUOS

Visando implantar procedimentos adequados para efetivação do Programa de Coleta Seletiva previsto no presente Plano de Gerenciamento de Resíduos e obedecem as seguintes etapas:

- a) **Coleta** – Será efetuada por funcionários devidamente treinados e equipados com luvas, botas, materiais de proteção adequados, que diariamente farão o recolhimento dos Resíduos em cada setor, e acondicionados em sacos plásticos de 50 litros. Os sacos plásticos terão a identificação com o número E – 3.28.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

b) Transporte – Após o recolhimento, será efetuado o transporte destes Resíduos, manualmente, até o local de Armazenamento dos Resíduos existente nesta Unidade Geradora, um contenedor de 1000 L de capacidade.

c) Acondicionamento – Os sacos plásticos recolhidos serão dispostos dentro do contenedor com capacidade de 1000 litros, seguindo a padronização:

Rejeitos e orgânicos – Serão depositados em sacos plásticos de 100 Litros e serão recolhidos pela Vital Engenharia Ambiental S/A, empresa que realiza o serviço da coleta de resíduos sólidos na cidade de Foz do Iguaçu.

Recicláveis – Serão depositados em 01 container, com 1000 litros de capacidade.

Perigosos: Lâmpadas - Depósito em bombonas até a devolução a empresa na qual o Colégio Estadual compra lâmpadas.

4 - ÁREA DE ARMAZENAMENTO

Os resíduos classificados como **rejeito** são armazenados em sacos plásticos de 100 litros e alocados diariamente em frente ao Colégio Estadual e recolhido pela concessionária Vital Engenharia Ambiental.

Os resíduos classificados como **reciclável** ficam armazenados em um contenedor de 1000L (cedido pela prefeitura municipal) ao lado do saguão durante 7 dias.

Os resíduos classificados como perigoso ficam armazenados em recipientes próprios, até o recolhimento pelas empresas que prestam tais serviços. Ex: As lâmpadas fluorescentes ficam guardadas em bombonas até a devolução à empresa, na qual, o Colégio Estadual compra lâmpadas.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

5 - COLETA/TRANSPORTE EXTERNO

Rejeito + Orgânico: são recolhidos pela concessionária Vital Engenharia Ambiental e destinados ao Aterro Sanitário de Foz do Iguaçu.

Reciclável: são recolhidos pela concessionária Vital Engenharia Ambiental e destinados aos centros de triagem da Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu.

Perigosos: retornam às empresas que comercializaram tais materiais.

6- PLANTA BAIXA OU LAYOUT

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

Azul: recicláveis

Vermelho: descartáveis

5- MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTIDADE DE RESÍDUOS

5.1- MEMÓRIAS DE CÁLCULO

338 kg/mês não reciclável

350 kg/mês reciclável

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

5.2- QUANTIDADE DE RESÍDUOS

A produção diária de Resíduos Sólidos desta Unidade Geradora, é de:

7- EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Esta Unidade Geradora de Resíduos Sólidos está realizando, entre seus funcionários palestras/debates/campanhas visando à conscientização dos mesmos em relação ao procedimento que deverá ser adotado para a efetivação do processo de coleta seletiva que será implantado pelo presente Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Estas palestras/debates/campanhas, obedecerão as seguintes datas e etapas:

- a) Dia 07/06/2017, palestra com Luiz Carlos Machado, técnico de Educação Ambiental do Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu, Paraná sobre como se realizar a separação dos Resíduos Sólido nesta unidade geradora.
- b) Curso de Atualização em Educação Ambiental com o professor Msc. Hélio César Fernandes Marques no dias: 10/08/2017, 24/08/2017, 14/09/2017, 28/09/2017, 05/10/2017, 19/10/2017, 09/11/2017, 23/11/2017 e 07/12/2017.
- c) Dia 12/06/2017, deliberações em relação a efetivação dos procedimentos adotados para separar os Resíduos Sólidos ;
- d) Dia 13/06/2017, reafirmação de como separar os Resíduos Sólidos.
- e) Dia 08/08/2017, Vídeos que mostram como reduzir a geração dos Resíduos Sólidos.
- f) Dia 10/10/2017, Vídeos e discussão sobre como repensar a compra de produtos manufaturados.
- g) Dia 12/12/2017, Discussão dos resultados obtidos com a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

A escola realiza constantemente ações de conscientização com alunos e funcionários para o correto destino dos resíduos e rejeitos.

C- ANEXOS

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

- 1- Termo de Compromisso com Empresa Coletora de Materiais Recicláveis.**
- 2- Termo de Compromisso com Empresa Coletora de Resíduos Perigosos.**
- 3- Cópia do Licenciamento Ambiental das Empresas Coletoras.**
- 4- Comprovação de inscrição no Conselho de Classe.**

Foz do Iguaçu 30 de junho de 2017.

Kelly Daianne de Brito

Equipe diretiva

Cesar Augusto Fraga de Souza

Diretor

Antonia Cleonice Godois

Secretária